

Los museos como espacios de (in)justicia: Un análisis desde la redistribución, el reconocimiento y la representación

Blanca Angélica Romero Rodríguez

La intersección de las diferencias y desigualdades

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México, de una población total de 126 millones de habitantes, 23.2 millones de personas (el 19.4%) se autoidentifican como indígenas, mientras que 2.6 millones (2% del total) se reconocen como afrodescendientes. Para ambos grupos, el criterio de identificación se basó en la autoadscripción cultural, es decir, en la identidad que las personas asumen por sus costumbres, antepasados y tradiciones. Del grupo indígena, 7.4 millones de personas de 3 años y más (equivalente al 6.1% de la población nacional) son hablantes de alguna lengua indígena. De ellos, alrededor de 1.1 millón son monolingües, es decir, solo hablan su lengua materna y no español.

Cabe destacar que la población indígena en México es sumamente diversa. Está compuesta por 70 Pueblos Indígenas (INPI, 2008; INALI, 2020), y cuenta con hablantes de 68 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes lingüísticas (INALI, 2008). A pesar de su enorme aportación a la riqueza cultural y diversidad del país, los datos reflejan profundas desigualdades estructurales que se manifiestan en falta de empleo, discriminación, pobreza, limitado acceso a servicios de salud, educación y menores oportunidades de desarrollo socioeconómico.

Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022, la falta de empleo es identificada como el problema más grave por las personas de 12 años y más que hablan alguna lengua indígena o se autoidentifican como indígenas. Esta problemática se vincula directamente con la falta de recursos económicos para comer o vestir, señalada como la segunda en importancia. En conjunto, ambas reflejan un escenario de precariedad económica que afecta a alrededor de un tercio de este sector, condicionando su acceso a otros derechos básicos.

La encuesta también documenta diversas formas de discriminación. La más frecuente es por apariencia física, seguida de cerca por la discriminación por hablar una lengua indígena y la falta de respeto a sus costumbres y tradiciones. Estas manifestaciones evidencian que la identidad cultural, expresada mediante la vestimenta, la lengua y las tradiciones, se convierte con frecuencia en motivo de exclusión. Otras carencias significativas son la falta de atención médica, que refleja barreras en el acceso a la salud, y la falta de apoyo gubernamental en programas sociales, que sugiere una percepción de abandono institucional. La falta de oportunidades para continuar estudiando también fue mencionada por la población indígena, lo que cierra el círculo de desventaja al limitar las herramientas para superar la pobreza.

Desde una perspectiva interseccional, Solís (Solís & Reyes Martínez, 2022; Solís et al., 2019) ha analizado cómo ciertas características etnoraciales como la autoadscripción indígena o afrodescendiente, la habla de una lengua indígena y el tono de piel, inciden en los resultados educativos, ocupacionales y económicos. Los resultados revelan una asociación significativa entre estas características y las desventajas sociales: las personas que hablan lenguas indígenas, se autoidentifican como indígenas, negras o mulatas, o tienen tonos de piel más oscuros presentan menores probabilidades de acceder a educación superior, alcanzar posiciones ocupacionales altas y obtener mayores niveles de riqueza.

Esta intersección es clave para develar los complejos entramados de la desigualdad y los mecanismos mediante los cuales se produce y reproduce la exclusión derivada del racismo, lo cual resulta fundamental para cualquier esfuerzo serio de inclusión (Fregoso, 2024; Gutiérrez Chong, 2021; Fraser, 2009, 2008). Las graves manifestaciones de desigualdad no son solo el resultado de la acumulación histórica de desventajas socioeconómicas asociadas a la discriminación cultural, sino también de procesos de racialización y prácticas racistas. Este hallazgo evidencia que la desigualdad en México no es únicamente económica, sino también racializada.

Racialización y racismo

Aunque en México se suele negar la existencia del racismo, persiste una jerarquía racializada que asocia lo blanco con cualidades positivas como educación, éxito y moralidad y lo no blanco con atributos negativos como ignorancia, pobreza y falta de "clase" (Cerón-Anaya,

2022). Esta jerarquía se manifiesta en prácticas cotidianas, lenguaje, estereotipos y exclusiones sociales.

Este proceso, mediante el cual se asignan características sociales, culturales y económicas a grupos con base en rasgos físicos o culturales percibidos como el tono de piel, la lengua o la vestimenta, se denomina racialización. A través de él se construye la idea social de que existen "razas" superiores e inferiores (Campos, 2012). Dicha jerarquía se manifiesta en prácticas cotidianas, lenguaje, estereotipos y exclusiones sociales, y opera privilegiando sistemáticamente lo blanco.

Para comprender estos privilegios, es necesario distinguir entre blanquitud y blancura. La blanquitud no es un atributo racial en sí mismo, sino una forma de ser, un conjunto de comportamientos, una identidad cultural o un *ethos* (Cerón-Anaya, 2022; Navarrete, 2020). La blancura, en cambio, “sí está vinculada de manera clara con el color de la piel y la apariencia física: es la idealización del fenotipo ‘blanco’ o ‘europeo’ como ideal de belleza o prestigio, o como emblema de superioridad social” (Navarrete, 2020, p. 10).

El proyecto del mestizaje, la supuesta mezcla entre la “raza indígena” y la “raza española” promueve la idea de que México es una nación inclusiva y libre de racismo (Gall, 2004). No obstante, este mismo discurso racializa y excluye a quienes no se ajustan al ideal mestizo blanqueado y occidentalizado, como indígenas, campesinos, afrodescendientes y asiáticos, entre otros (Cerón-Anaya, 2022; Moreno Figueroa, 2014; Navarrete, 2020; Gall, 2004).

El racismo es el mecanismo que utiliza esta jerarquía para establecer parámetros de inclusión y exclusión, privilegio y opresión, perpetuando así la desventaja histórica de los pueblos racializados de manera negativa (Cerón-Anaya, 2022; Moreno Figueroa, 2014; Gall, 2004). La pobreza, el desempleo y la exclusión no son el “estado natural de las cosas”, sino el resultado predecible de un sistema que favorece sistemáticamente a un grupo racial sobre otros. Un ejemplo claro de este fenómeno ocurre cuando la “apariencia física” o el “hablar una lengua indígena” se convierten en motivos de discriminación: estos atributos culturales devienen marcadores raciales. De este modo, una persona es colocada en una categoría social como "indio", "moreno" o "negro", independientemente de su autoidentificación, y a dicha categoría se le asignan estereotipos y un lugar específico en la jerarquía social.

Los estudios de Solís (Solís & Reyes Martínez, 2022; Solís et al., 2019) demuestran que marcadores como la lengua, la autoidentificación y, especialmente, el tono de piel, un marcador puramente físico y racializado, tienen un impacto directo y negativo en las oportunidades de vida. Esto evidencia que tales rasgos no son meras diferencias culturales, sino que han sido racializados para privilegiar a un grupo y oprimir a otros (Fregoso, 2024; Gutiérrez Chong, 2021; Navarrete, 2020; Campos, 2012). Así, la racialización activa la creencia en la existencia de las razas, aunque no siempre implica racismo.

El racismo, por su parte, comprende diversas prácticas de discriminación y exclusión sustentadas en ideas de superioridad racial inherente. Estas prácticas normalizan el control, la dominación y la exclusión de unos grupos sobre otros, al tiempo que legitiman el privilegio y la opresión (Moreno Figueroa, 2010; Gall, 2004). Se trata, por tanto, de una opresión estructural e histórica, organizada socialmente. El racismo trasciende los prejuicios individuales: es un sistema de poder introyectado en las instituciones sociales, dando lugar a lo que se conoce como racismo estructural (Moreno Figueroa, 2010; Gall, 2004).

El papel de los museos en la inclusión y exclusión cultural

El marco del racismo estructural permite analizar el papel de los museos en la inclusión y exclusión cultural. Desde esta perspectiva, estas instituciones no son entidades neutrales, sino agentes activos en la reproducción de relaciones sociales, ideologías y narrativas dominantes. Al mismo tiempo, marginalizan, folklorizan o ignoran las expresiones culturales de los grupos racializados negativamente.

Según Coffe (2008), la inclusión y exclusión en los museos debe entenderse dentro de un marco sociocultural más amplio, donde las prácticas museísticas reflejan y refuerzan dinámicas de poder, clase, etnia y género. En otras palabras, lejos de ser meros espacios de entretenimiento o educación neutral (Bourdieu, 2010), los museos producen y reproducen activamente ideologías dominantes a través de sus prácticas curatoriales, narrativas y espaciales. Una cuestión central en este proceso es quién decide qué se considera lo suficientemente valioso para ser preservado y exhibido. Para Coffe (2008), la selección y clasificación de objetos es una práctica histórica que ha privilegiado las narrativas de las

élites blancas, occidentales y burguesas, a la vez que ha marginalizado o folklorizado las expresiones culturales de grupos oprimidos. De manera similar, la forma en que se construyen las narrativas expositivas transmite un mensaje ideológico que refuerza una visión de la historia impulsada por individuos excepcionales y justifica las estructuras de poder existentes. Por último, la arquitectura misma de muchos museos puede resultar intimidante o excluyente para públicos no habituados a estos espacios, enviando un mensaje no verbal sobre quién es bienvenido y qué tipo de comportamiento se espera (Bourdieu, 2010).

Esta exclusión se materializa de manera tangible en el perfil sociodemográfico de los visitantes. Diversos estudios sobre públicos de museos de distintos países revelan un patrón recurrente: personas de piel blanca, con ingresos altos, educación universitaria (Musara, et al 2021; Olivares & Piatak, 2021; Paquet, 2016; Bourdieu, 2010; Coffe, 2008; Pérez Santos, 2000; Sandell, 1998; Falk y Dierking, 1992). Dicho de otro modo, quienes poseen un mayor capital cultural (Bourdieu, 1979) entendido como el conjunto de conocimientos, habilidades, educación, gustos y comportamientos que una persona adquiere a través de su socialización, principalmente en la familia y el sistema educativo, se constituyen como el "público legítimo". En este sentido, los museos, lejos de ser espacios neutrales, reflejan y refuerzan las divisiones sociales existentes.

La teoría Tridimensional de la Justicia de Nancy Fraser y el papel activo de los museos en la exclusión social

Para comprender cómo los museos, lejos de ser espacios neutrales, actúan como agentes activos en la exclusión social, es fundamental analizar los mecanismos concretos que perpetúan dicha dinámica. La teoría tridimensional de la justicia social de Nancy Fraser (Rivero Casas, 2017; Iglesias, 2012; Fraser, 2009, 2008) ofrece un marco robusto para examinar las injusticias en las sociedades contemporáneas, argumentando que la justicia debe abordarse desde tres dimensiones interdependientes: la redistribución, el reconocimiento y la representación. La omisión de cualquiera de ellas genera formas de exclusión y opresión. Desde esta perspectiva, los museos pueden ser analizados críticamente no como meros contenedores neutrales de cultura, sino como instituciones que desempeñan un papel activo,

ya sea por acción u omisión, en la perpetuación o el cuestionamiento de la exclusión social (Musara et al., 2021; Kinsley, 2016).

Primero: la dimensión de la redistribución se refiere a la esfera económica de la justicia, centrada en la distribución equitativa de recursos materiales y oportunidades. Su objetivo es corregir las desigualdades económicas derivadas de estructuras de clase, explotación laboral o acceso desigual a bienes. Kinsley (2016) sostiene que la mayoría del sector museístico ha interpretado la inclusión principalmente como un problema económico y geográfico. La gran mayoría de los museos se ubican en centros urbanos privilegiados, lo que dificulta el acceso debido a la lejanía geográfica, problemas de transporte público y la falta de infraestructuras adecuadas para llegar, como puede ser el caso de Chiapas (ver Figura 1).

Figura 1. *Chiapas: total de museos por entidad*

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, 2025.

Asimismo, limitaciones económicas como el precio de las entradas y los costos adicionales (transporte, comida), sumadas a la falta de tiempo y horarios inconvenientes, excluyen a grupos social y económicamente marginados (Kay et al., 2008; Rosas Mantecón, 2007). Por esta razón, los museos han priorizado medidas redistributivas, como entradas gratuitas o programas especiales para extender el horario de visita. No obstante, estas acciones resultan insuficientes por sí solas, ya que se limitan a incrementar el acceso público sin abordar el problema como una cuestión de justicia social.

Concentrarse únicamente en las barreras físicas y económicas implica no enfrentar las barreras culturales y simbólicas propias de la dimensión del reconocimiento (Fraser, 2008). Al priorizar soluciones afirmativas que no alteran el statu quo, estos esfuerzos no consiguen generar una inclusión genuina y sostenible. Incluso una medida redistributiva transformadora, como la eliminación total de las tarifas de admisión, ha demostrado tener un impacto limitado si no va acompañada de cambios en la representación y la cultura institucional.

Segundo: la dimensión del reconocimiento. Hace referencia a la dimensión cultural y simbólica de la justicia, vinculada al respeto, la identidad y la valoración social. En esta esfera, los museos han sido agentes activos en la construcción de narrativas hegemónicas, decidiendo qué se considera "arte", qué historias merecen ser contadas y qué voces son dignas de ser escuchadas (Mendoza Mejía, 2014). Tradicionalmente, este canon ha sido blanco, occidental, masculino y heteronormativo. Un ejemplo claro lo ofrece Velázquez (2022; 2014), quien aborda la invisibilización histórica de las poblaciones afrodescendientes en los museos de México, a pesar de su significativa contribución a la formación económica, social y cultural del país desde la época colonial. Velázquez destaca cómo el discurso del mestizaje, centrado únicamente en indígenas y españoles, silenció su presencia. Aunque existen avances en el reconocimiento constitucional y censal de las comunidades afromexicanas, su representación museográfica sigue siendo insuficiente.

Fernández (2023) señala que, “incluso cuando no se replican discursos de superioridad de la sociedad mestiza frente a las culturas originarias, el hecho de hablar de culturas milenarias o de sabiduría ancestral configura una manera de idealización y romantización que no deja de exotizar a los pueblos”. Esta dinámica se enmarca en lo que Ortega Domínguez (2022) denomina la mirada mestiza: un concepto que alude a la posición de poder que normaliza el privilegio mestizo y la opresión de aquellos a quienes construye como "otros", manteniéndose en un lugar de invisibilidad autoimpuesta. Desde su proximidad a la blanquitud dentro del racismo estructural mexicano (Navarrete, 2020; Solís et al., 2019), esta mirada reclama el derecho a observar sin ser interpelada. Quienes ejercen esta ventaja rara vez reconocen su papel en la perpetuación del racismo.

La mirada mestiza proyecta sus propios estereotipos y fantasías raciales sobre los cuerpos que observa, creando así a su "otro racializado" (el indígena, el negro, el campesino). De este modo, define tanto cómo debe verse la exclusión como la pertenencia. Dos productos directos de esta mirada son la indigenidad genérica y la indigenidad racial. La indigenidad genérica (Ortega Domínguez, 2022) es una práctica racista de representación que reduce a todos los individuos y pueblos indígenas, pasados y presentes, a una masa homogénea, intercambiable y carente de agencia, historia o singularidad. Al eliminar todo elemento que denote una identidad específica (etnia, lengua, lugar, historia personal), esta práctica deshumaniza al negar la individualidad, convirtiendo a las personas en arquetipos o símbolos para fines discursivos, incluso aquellos aparentemente incluyentes.

Por su parte, la indigenidad racial (Ortega Domínguez, 2022) es el proceso de asignar un valor racial y un conjunto de imaginarios racistas a rasgos fenotípicos específicos que son socialmente leídos como "indígenas". No se basa en si la persona se identifica como tal, sino en cómo su cuerpo es racializado por la mirada mestiza. Esta "lee" ciertos rasgos (color de piel, tipo de cabello, facciones) como signos de una esencia indígena cargada de connotaciones negativas como atraso, pobreza e inferioridad. La indigenidad racial es el presupuesto que hace posible la genérica: si todos los cuerpos racializados como indígenas se leen como esencialmente iguales, se vuelven intercambiables. Así, se construye visualmente la categoría "indígena" más allá de la autoadscripción, anclada en una lógica racista de interpretación corporal.

Estos conceptos no operan de forma aislada, sino que conforman un sistema teórico interconectado para reproducir el racismo a través de prácticas visuales y discursivas profundamente introyectadas en el Estado, sus instituciones y la cultura nacional. Este sistema sirve para negar la igualdad de valor y la complejidad identitaria de estas comunidades, generando estereotipos institucionalizados.

Analizar la "indigenidad genérica" y la "indigenidad racial" a través del marco de justicia de Nancy Fraser permite comprender que estas prácticas no son solo simbólicas, sino causantes de injusticias fundamentales. Ambas son mecanismos que provocan una grave injusticia de

reconocimiento, la cual, a su vez, socava la posibilidad de justicia redistributiva y de representación.

La indigenidad genérica es un claro ejemplo de lo que Fraser identifica como reconocimiento fallido o falta de reconocimiento (Fraser, 2008, 2009; Iglesias, 2012; Rivero Casas, 2017). No se trata de una simple omisión, sino de un acto activo que perpetúa el control, la dominación y la exclusión de unos grupos sobre otros, al tiempo que legitima el privilegio y la opresión. Al homogeneizar y hacer intercambiables a los individuos y pueblos indígenas, la indigenidad genérica les niega el estatus de sujetos completos y únicos con historia, cultura y agencia propias. Esta negación radical del respeto y la igualdad de estatus es una barrera para la participación, ya que naturaliza su exclusión de los espacios de deliberación y decisión, construyéndolos como no-ciudadanos o ciudadanos de segunda clase incapaces de autorepresentarse.

Para Fraser, las injusticias de reconocimiento surgen cuando los patrones de valor cultural institucionalizados degradan a algunos grupos sociales. La indigenidad racial es precisamente eso: un patrón que asigna un menor valor social a los rasgos fenotípicos leídos como indígenas. Este patrón, profundamente interiorizado en la cultura mestiza mexicana, que privilegia la proximidad a la blanquitud, ancla la inferioridad en el cuerpo, presentándola como algo natural, inmutable y apolítico.

Tercero: la dimensión de la representación. Se refiere a la dimensión política de la justicia, relacionada con la inclusión y la voz en los procesos deliberativos y de toma de decisiones que hace posible las anteriores. Esta dimensión aborda la pregunta: ¿quién puede hablar en nombre de quién? ¿Quién decide qué se expone, cómo se expone y qué se dice al respecto? Históricamente, este poder ha residido en una élite de curadores, académicos y mecenas, excluyendo activamente a las comunidades representadas de los procesos de toma de decisiones (Mendoza Mejía, 2014). Se trata, por tanto, de una representación fallida: se habla de ellos, pero no con ellos, y mucho menos por ellos.

El caso de la escultura de Tlali resulta ilustrativo de esta dinámica, pues concentró una serie de conflictos fundamentales que cuestionaron la legitimidad misma del proyecto (Saldívar Tanaka, 2022). El núcleo de la controversia radicó en la apropiación cultural y la falta de

consulta: el gobierno, junto con un artista mestizo y de renombre, Pedro Reyes, impusieron desde el poder una visión sobre la mujer indígena sin haber consultado a las comunidades y artistas a los que pretendía honrar, repitiendo así el mismo patrón de exclusión que se denunciaba. Este hecho se agravó por la estética elegida, ya que la escultura resultó ajena y genérica, homogeneizando culturas diversas y cayendo en un estereotipo simplista de "lo indígena", lo que fue calificado por muchos como una visión colonialista disfrazada de homenaje. Finalmente, la opacidad en el proceso de encargo directo, sin convocatoria pública, completó un cuadro de contradicciones en el que un proyecto destinado a simbolizar la descolonización del espacio público terminó siendo acusado de perpetuar las mismas prácticas que prometía erradicar (Guillén, 2021). Este caso ilustra de manera paradigmática una injusticia de representación (Fraser, 2008), donde se niega la voz y la agencia a las comunidades que buscan justicia representativa.

En síntesis, la teoría tridimensional de la justicia de Nancy Fraser ofrece un marco robusto para analizar críticamente el papel de los museos. Lejos de ser meros espacios neutrales de cultura, estas instituciones pueden, a través de sus mecanismos de redistribución, reconocimiento y representación, perpetuar o, por el contrario, combatir la exclusión social. La literatura revisada y casos como el de Tlali demuestran que, en el contexto mexicano, dichos mecanismos operan con frecuencia reproduciendo las jerarquías raciales y étnicas propias de un racismo estructural. De esta problemática general surge una pregunta crucial: ¿cómo se experimentan y perciben estas dinámicas de (in)justicia desde la perspectiva de los jóvenes, en particular aquellos que se identifican como indígenas? Para abordar esta cuestión, este artículo se centra en esta entidad como caso de estudio. La elección de Chiapas no es arbitraria, ya que presenta una confluencia singular de factores sociales y demográficos que la convierten en un contexto idóneo para examinar estas problemáticas.

Aunque Chiapas no cuenta con una oferta museística tan vasta como la de entidades: Ciudad de México, Jalisco o Oaxaca, dista mucho de carecer de infraestructura cultural. De hecho, su panorama es significativamente más rico que el de estados con una oferta muy limitada, como Colima o Campeche. Esta afirmación se sustenta en datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo que lo posiciona con una oferta cultural media, pero sólida y valiosa en el contexto nacional. Sin embargo, esta oferta contrasta

marcadamente con sus bajos niveles de consumo cultural. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Hábitos y Consumo Cultural 2020 (UNAM), visitar museos es la segunda actividad cultural preferida en México, solo por debajo del cine. No obstante, estudios a nivel estatal, como la Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumo Culturales (CONACULTA, 2010), indican que una proporción significativa de la población chiapaneca no acude a estos espacios. Aunque esta encuesta tiene quince años de antigüedad, sigue siendo un referente por ser la única que ofrece datos desagregados por entidad federativa en materia de prácticas culturales.

Esta aparente contradicción entre la oferta museística existente y su bajo consumo adquiere mayor relevancia al considerar el perfil sociodemográfico de Chiapas. Se trata de una entidad con alta concentración de población indígena y una proporción significativa de jóvenes entre 15 y 29 años que enfrentan graves problemas estructurales. Los datos oficiales reflejan la gravedad de la situación: el 76.4% de la población se encuentra en pobreza multidimensional y el 29.7% en pobreza extrema (CONEVAL, 2018). Además, el estado registra un índice de marginación clasificado como “muy alto” (CONAPO, 2020).

Este escenario de profundas desigualdades socioeconómicas y culturales hace que cuestionar el acceso, la participación y la representación de los jóvenes en instituciones culturales como los museos adquiera una relevancia crítica. Para indagar en esta compleja realidad, el presente estudio se propone analizar de manera comparativa las percepciones de jóvenes chiapanecos, hombres y mujeres, indígenas y no indígenas, sobre los museos de su estado, aplicando el marco analítico de la teoría tridimensional de Fraser. Este enfoque permitirá evaluar no solo la distribución del acceso a estos bienes culturales (justicia redistributiva), sino también las políticas de representación de las identidades que en ellos se exhiben (justicia de reconocimiento) y las oportunidades de participación real en su gestión y diseño (justicia representativa). A continuación, se describe en detalle la metodología empleada para abordar este objetivo.

Método

Para analizar las percepciones de jóvenes chiapanecos respecto a los museos de su estado, considerando variables de sexo y pertenencia étnica, bajo el marco teórico de la teoría tridimensional de Nancy Fraser, se utilizó un muestreo no probabilístico intencional y por disponibilidad, seleccionando intencionalmente a hombres y mujeres de entre 15 y 29 años, tanto aquellos que se identificaban como parte de la población indígena como quienes no. La identificación de la pertenencia étnica se basó la autoadscripción, que consiste en el acto voluntario de las personas o comunidades de identificarse como miembros de un pueblo indígena por tener algún vínculo cultural, histórico, político, lingüístico o de otro tipo.

Participaron 31 jóvenes: 16 mujeres y 15 hombres. De ellos, 10 se autorreconocieron como miembros de un grupo indígena y 21 no. Todos los participantes fueron informados previamente sobre los objetivos de la investigación y el carácter de su participación, otorgando su consentimiento voluntario. Se garantizó la confidencialidad y protección de sus identidades en todo momento.

Para recabar las percepciones, se diseñó un cuestionario con 49 reactivos, organizados en tres apartados:

1. Características sociodemográficas y motivos para visitar museos.
2. Percepción sobre los museos, evaluada mediante cuatro dimensiones:
 - a) Experiencia al visitar museos.
 - b) El museo como institución atractiva y físicamente accesible.
 - c) El museo como institución al servicio de la sociedad.
 - d) El museo como espacio que promueve la participación juvenil.
3. Medios de comunicación utilizados por los jóvenes para vincularse con los museos.

La sección de percepción incluyó 34 reactivos (Ver Tabla 1) con opciones de respuesta en escala Likert de 6 puntos (de 1 a 6), calificados según si el enunciado tiene sentido positivo o negativo.

Tabla 1. *Ítems de las cuatro dimensión*

Dimensión	Ítems
I. La experiencia de visitar un museo	En general me parece que los museo son sitios divertidos
	Si lo comparo con la escuela, un museo me parece aburrido.
	Si lo comparo con ver la televisión, un museo me parece aburrido
	En los museos sólo se exponen objetos en vitrinas
	Los museos cuentan historias con las que me puedo identificar.
	En general los museos son innovadores
	Los museos actualizan sus contenidos y actividades con regularidad
	Los museos están preocupados por la opinión de los públicos juveniles
II. El museo como una institución atractiva y físicamente accesible	En los museos los objetos que se exponen no se pueden tocar
	Regularmente la entrada de los museos es costosa
	Los contenidos de los museos me parecen comprensibles
	Los museos se dirigen al público joven
	Los museos se enfocan más en niñas, niños y familias.
	Los museos se enfocan más a personas de 65 años y más
	Los museos dan espacio a contenidos y personas que son tendencia
	Cualquier persona puede asistir a los museos Los museos están diseñados para las personas con discapacidad.
III. El museo como una institución al servicio de la sociedad	Hoy en día los museos deberían renovar sus actividades, pues en estos tiempos hay otros temas que debatir.
	Los museos deben promover la reflexión en torno a los cambios sociales, económicos y culturales provocados por la pandemia.
	Los museos son espacios sensibles a las diferencias culturales, étnicas, religiosas y lingüísticas
	Los museos invisibilizan las desigualdades que existen entre los grupos sociales por género, clase social, religión, etnia y lengua.
	Los museos dan visibilidad a las desigualdades que existen entre los grupos sociales por género.
	Los museos dan visibilidad a las desigualdades que existen entre los grupos sociales por, clase social, religión, etnia y lengua
	Los museos dan visibilidad a las desigualdades que existen entre los grupos sociales por religión
	Los museos dan visibilidad a las desigualdades que existen entre los grupos sociales por etnia
	Los museos dan visibilidad a las desigualdades que existen entre los grupos sociales por la lengua que se habla
IV. El museo como un espacio que promueve la participación	Los museos facilitan la participación de los inmigrantes
	Los museos facilitan la participación de personas refugiadas
	Los museos facilitan la participación de los pueblos indígenas
	Los museos facilitan la participación de la comunidad LGBTTTIQ.
	Los museos facilitan la participación de las personas que se reconocen como afrodescendientes.
	Los museos promueven la igualdad de género.
	El museo crea un ambiente de diálogo donde nos escuchamos unos a otros
	En los museos es raro que se pregunte a las juventudes sobre cómo mejorar sus contenidos y/o actividades

Los cuestionarios se aplicaron en espacios públicos de alta concurrencia juvenil. En Tuxtla Gutiérrez, la encuesta se realizó en la Calzada de los Hombres Ilustres de la Revolución Mexicana, debido a su proximidad con el Museo de Paleontología, el Museo Regional de Chiapas y el Jardín Botánico. Este espacio es frecuentado por jóvenes que realizan diversas actividades como ensayos coreográficos, paseos o sesiones fotográficas, lo que facilitó el reclutamiento. Se observó un notable interés por participar en el estudio.

En San Cristóbal de Las Casas, aunque se siguió el mismo procedimiento de abordar a jóvenes en plazas y parques, se encontró cierta reticencia a participar. Entre las razones expresadas, y relevantes para los fines de este estudio, se mencionaron: “no he visitado un museo”, “no tengo tiempo” o “estoy trabajando”. Ante esta situación, se optó por dirigirse directamente a espacios identificados como galerías de arte, centros fotográficos, deportivos y culturales, donde se invitó a los jóvenes presentes.

Para comparar las percepciones según género y étnia, se aplicó una prueba T para muestras independientes. La prueba T para muestras independientes se utiliza para comparar las medias de dos grupos independientes, es decir, los individuos de una de las poblaciones son distintos a los individuos de la otra. Para el cálculo de las pruebas se utilizó el programa SPSS. Y para la interpretación de los valores se observó el estadístico t con su nivel de significación bilateral, el cual indica sobre el grado de compatibilidad entre la hipótesis de igualdad de medias y las diferencia entre medias poblacionales observadas. La diferencia es estadísticamente significativa siempre que este valor de p sea igual o inferior a 0.05 .

A continuación, se presentan los principales hallazgos del estudio, organizados con base en las características sociodemográficas de los participantes, sus motivos para visitar museos y su percepción conforme a las cuatro dimensiones de análisis.

Resultados

De los 31 participantes, el 51.61% son mujeres y el 48.39% hombres, con una edad promedio de 22.8 años. En cuanto al nivel educativo, la mayor parte cuenta con licenciatura; un grupo considerable tiene preparatoria o bachillerato, mientras que una minoría posee estudios técnicos con preparatoria terminada o grados de maestría o doctorado. Respecto a su origen

étnico, el 67.74% no se identifica con ningún grupo indígena, mientras que el 32.26% sí: tsotsiles (12.90%), tseltales (9.68%), lacandones (6.45%) y zoques (3.23%).

Según los resultados, casi la totalidad de los jóvenes ha visitado un museo al menos una vez, mientras que una pequeña minoría nunca lo ha hecho. Aunque este dato parece alto, la frecuencia de visitas es muy variable: la mayor parte acude raramente, un grupo importante lo hace de manera irregular y solo una minoría visita museos con frecuencia. Entre los motivos para asistir, se identificaron cuatro principales: adquirir cultura general, aprender cosas nuevas o acompañar a alguien, entretenimiento o diversión, y razones escolares o interés en exposiciones temporales. Estos datos reflejan que los participantes conciben los museos principalmente como espacios de aprendizaje, lo que sugiere que existe una percepción de credibilidad y confianza hacia estas instituciones como fuentes de información veraz. Así, la visión del museo como institución cultural por excelencia se mantiene vigente, reforzando la idea convencida de que “ir al museo nos hará más cultos”. En cuanto a la percepción sobre el museo en Chiapas por género y grupo étnico se muestran los siguientes resultados según las cuatro dimensiones (Ver Tabla 2 y 3).

La Tabla 2 presenta los resultados de una prueba t para muestras independientes, que se utiliza para comparar si existen diferencias estadísticamente significativas entre las medias de dos grupos (en este caso, entre el género femenino y masculino) en diversas dimensiones relacionadas con la percepción de los museos.

Tabla 2. Resultados de la Prueba T para muestras independientes por dimensión y género.

Dimensión	Género		Media	DE	t	Sig. bilateral
La experiencia de visitar un museo	Femenino	16	34.50	6.088	1.387	.176
	Masculino	15	31.27	6.840		
El museo como una institución atractiva y físicamente accesible	Femenino	16	34.75	4.796	1.226	.230
	Masculino	15	32.60	4.954		
El museo como una institución al servicio de la sociedad	Femenino	16	36.88	9.804	.002	.998
	Masculino	15	32.87	9.141		
El museo como un espacio que promueve la participación	Femenino	16	30.13	6.043	1.026	.314
	Masculino	15	27.60	7.529		

El hallazgo más importante y general es que, para todas las dimensiones evaluadas, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las percepciones de hombres y mujeres. Esto se concluye porque el valor de "Sig. bilateral" (valor p) es mayor que 0.05 en todos los casos.

- La experiencia de visitar museos.
- La percepción del museo como una institución atractiva y físicamente accesible.
- La visión del museo como una institución al servicio de la sociedad.
- La consideración del museo como un espacio que promueve la participación.
- La percepción general sobre los museos.

En resumen, el estudio no encontró evidencia que sugiera que el género sea un factor que influya de manera significativa en la percepción de los museos en ninguna de las dimensiones evaluadas. Pero cabe una limitación a considerar: el tamaño de la muestra es pequeño. Con muestras tan pequeñas, es más difícil detectar diferencias que puedan existir en la población real. Un estudio con una muestra más grande podría encontrar resultados diferentes.

La Tabla 3 compara las percepciones sobre los museos entre dos grupos independientes: personas que pertenecen a un grupo indígena (n=10) y personas que no pertenecen a un grupo indígena (n=21). La prueba t se utilizó para determinar si las diferencias observadas en las medias de cada dimensión eran estadísticamente significativas. La columna clave para esta interpretación es "Sig. bilateral" (valor p). Un valor p menor a 0.05 ($\alpha < 0.05$) indica que la diferencia entre las medias de los dos grupos es estadísticamente significativa.

Tabla 3. Resultados de la Prueba T para muestras independientes por dimensión y grupo étnico de pertenencia.

Dimensión	Pertenencia a grupo indígena		Media	DE	t	Sig. bilateral
La experiencia de visitar un museo	Sí	10	28.20	6.408	-	.009
	No	21	35.19	5.437	2.977	
El museo como una institución atractiva y físicamente accesible	Sí	10	31.10	4.067	-	.039
	No	21	34.95	4.873	2.308	
El museo como una institución al servicio de la sociedad	Sí	10	30.10	9.279	-	.010
	No	21	40.10	7.615	2.964	

Dimensión	Pertenencia a grupo indígena		Media	DE	t	Sig. bilateral
	Sí	No				
El museo como un espacio que promueve la participación	Sí	10	26.00	7.364	-	.132
	No	21	30.29	6.238	1.589	

Interpretación por dimensión

1. La experiencia de visitar un museo. Existe una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos. Las personas que no se identifican como indígenas reportan una experiencia de visita al museo considerablemente más positiva (35.19) en comparación con el grupo indígena (28.20).

2. El museo como una institución atractiva y físicamente accesible. Existe una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos. El grupo no indígena percibe a los museos como instituciones más atractivas y accesibles (34.95) que el grupo indígena (31.10).

3. El museo como una institución al servicio de la sociedad. Existe una diferencia estadísticamente significativa. Esta es una de las brechas más grandes. El grupo no indígena tiene una percepción mucho más fuerte de que los museos sirven a la sociedad (40.10) en comparación con el grupo indígena (30.10).

4. El museo como un espacio que promueve la participación. No existe una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos ($p > .05$). Ambos grupos tienen una percepción relativamente baja en esta dimensión, pero no difieren significativamente entre sí.

En resumen, en 3 de las 4 dimensiones medidas: La experiencia de visitar un museo, El museo como una institución atractiva y físicamente accesible, y El museo como una institución al servicio de la sociedad existen diferencias estadísticamente significativas donde el grupo no indígena muestra percepciones más positivas sobre los museos que el grupo indígena. La brecha más pronunciada se encuentra en la dimensión "El museo como una institución al servicio de la sociedad", lo que sugiere que los museos pueden no estar siendo percibidos como relevantes o beneficiosos para las poblaciones indígenas. La única dimensión donde no hay diferencia significativa es en la "promoción de la participación".

Esto indica que, en general, los museos no son vistos como espacios participativos, independientemente del grupo étnico.

Estos hallazgos sugieren que los museos pueden estar fallando en conectar con, representar o servir a las comunidades indígenas de manera efectiva. Se recomendaría una investigación cualitativa adicional para entender las causas profundas de estas brechas y desarrollar estrategias de inclusión, representación y accesibilidad que sean culturalmente relevantes.

Cabe señalar que aunque el tamaño de la muestra (N=31) y su carácter no probabilístico limitan la generalización estadística de los resultados a toda la población joven de Chiapas. Sin embargo, el diseño intencional y el contraste entre grupos permiten una exploración valiosa y la identificación de tendencias y patrones perceptuales significativos que merecen ser investigados en profundidad con muestras más amplias. Los resultados deben interpretarse como indicativos de fenómenos estructurales, más que como descriptivos de una población.

Discusión

Los resultados de este estudio revelan una aparente paradoja en la percepción que los jóvenes de Chiapas tienen de los museos. Por un lado, se confirma la persistencia de una visión hegemónica que concibe al museo como un templo del saber: una institución confiable, cuyo valor principal reside en su capacidad para educar y “hacer más cultos” a sus visitantes. Esta percepción, ampliamente compartida y que trasciende el género, refleja la internalización de su rol tradicional como autoridad cultural.

Por otro lado, los resultados reflejan con claridad la presencia de injusticias redistributivas, de reconocimiento y de representación en la experiencia museística de los jóvenes chiapanecos, en especial entre quienes se autoadscriben como indígenas. El análisis desde la teoría de Nancy Fraser permite interpretar estas diferencias no como meras preferencias individuales, sino como manifestaciones de procesos de racialización y racismo (Ceron-Anaya, 2022; Solís, 2022, 2019; Navarrete, 2020; Campos, 2012; Moreno Figueroa, 2010) que operan a través de las instituciones culturales. Dicha aparente paradoja, entre la visión hegemónica del museo y la experiencia diferenciada según la autoadscripción, se disipa al

analizarla mediante la teoría tridimensional de la justicia de Nancy Fraser, la cual permite desagregar las dimensiones de la injusticia.

Primero. En la dimensión redistributiva, si bien el estudio no se centró exclusivamente en el acceso económico o geográfico, la menor percepción de accesibilidad física y atractivo reportada por los jóvenes indígenas sugiere que persisten barreras en este ámbito. Los museos suelen ubicarse en centros urbanos, con horarios y costos que dificultan la visita de poblaciones rurales, indígenas o con menos recursos. Esto se alinea con lo señalado por Kinsley (2016) y Fraser (2008): la inclusión no puede reducirse a medidas afirmativas como entradas gratuitas, sino que debe abordar las desigualdades estructurales que limitan el acceso real.

Más allá de los problemas de acceso físico o económico, la injusticia distributiva también se manifiesta en la desigual capacidad de experimentar el museo de manera positiva y enriquecedora. Como instituciones históricamente occidentales y coloniales, los museos están impregnados de una lógica de poder que ha tendido a privilegiar narrativas basadas en el mestizaje. Este, entendido como la supuesta mezcla racial entre indígenas y españoles, constituye un proceso de imposición de la blanquitud sobre poblaciones con orígenes, identidades y formas de vida mucho más heterogéneas: indígenas, campesinos, afrodescendientes, asiáticos, etc. (Navarrete, 2020; Campos, 2012; Moreno Figueroa, 2010; Gall, 2004).

Cuando el museo reproduce activamente el relato del mestizaje mediante sus elecciones sobre qué exhibir, narrar o excluir, favorece una forma activa de mirar desde el lugar de la blanquitud. No se trata simplemente de “mirar”, sino de una posición de poder que define tanto la exclusión como la pertenencia: la mirada mestiza (Ortega Domínguez, 2022). Quien posee la mirada mestiza ocupa una posición autoinvisible privilegiada, por lo que sus acciones parecen normales, naturales o incuestionables. En este contexto, es esperable que el grupo de jóvenes no indígenas reporte una mayor percepción positiva respecto a la experiencia de visitar un museo, así como de su accesibilidad y atractivo.

Segundo. La brecha más significativa se identificó en la dimensión “el museo como una institución al servicio de la sociedad”. Los jóvenes indígenas perciben que los museos no

representan sus identidades, historias o preocupaciones de manera auténtica. Esto refleja una injusticia de reconocimiento, en la que predominan narrativas hegemónicas: blancas, mestizas, occidentalizadas, mientras las culturas indígenas son folklorizadas, racializadas o invisibilizadas (Ortega Domínguez, 2022; Velázquez, 2022). Conceptos como la indigenidad genérica y la indigenidad racial ayudan a comprender esta dinámica: los museos suelen representar a los pueblos indígenas como un todo homogéneo, despojado de agencia, diversidad y contemporaneidad. Esto no solo niega su estatus como sujetos históricos, sino que refuerza estereotipos que naturalizan su exclusión.

Desde la perspectiva de Fraser, esto evidencia una clara injusticia de reconocimiento. Los museos, en tanto artefactos culturales, no están reconociendo de manera correcta y equitativa las identidades, historias y conocimientos de los pueblos indígenas. La institución museal opera como un dispositivo de racialización que consolida una jerarquía cultural: valida y universaliza la cultura mestiza/no indígena (blanquitud cultural), a la vez que folkloriza o invisibiliza las culturas indígenas. Asimismo, reproduce lógicas de indigenidad genérica y racial (Ortega Domínguez, 2022). En este marco, la baja puntuación del grupo indígena no refleja desinterés, sino el rechazo a una institución que los niega como sujetos; de ahí que no la perciban a su servicio.

Tercero. El hallazgo más revelador es que ningún grupo percibe al museo como un espacio que promueve la participación. Desde la óptica de Fraser, esto señala una profunda injusticia política o de representación. Ambos grupos son tratados como espectadores pasivos, pero el impacto de esta exclusión es más severo para el grupo indígena. No solo se les niega el reconocimiento y un acceso equitativo, sino también la voz y la agencia para influir en cómo son representados y para co-crear las narrativas museales. Se les impide ser participantes activos en la construcción del espacio cultural, lo que perpetúa su condición de “objetos de exposición” en lugar de “sujetos políticos” con poder de decisión.

Esto apunta a una injusticia de representación: las comunidades indígenas son representadas desde afuera y sin su consentimiento, como ocurrió con la escultura de Tlali (Saldívar Tanaka, 2022). No se les consulta sobre qué exponer, cómo hacerlo o qué narrativas construir, lo que perpetúa una triple exclusión: redistributiva, de reconocimiento y de representación y, con ello, consolida al museo como un espacio de injusticia social para estas

poblaciones. Cabe señalar que, si bien no hubo diferencias significativas en la dimensión de “promoción de la participación”, dado que ambos grupos coincidieron en que los museos no facilitan una participación real, surge la pregunta: ¿por qué los museos no son vistos como espacios participativos?

Es significativo que no se hayan encontrado diferencias por género, pero sí con base en la autoadscripción. Esto sugiere que, en este contexto, las características étnico-raciales: pertenencia lingüística, autoadscripción, bagaje cultural e histórico, y tono de piel, operan como un eje de desigualdad más determinante que el género en la experiencia museística. Este hallazgo refuerza la idea de que el racismo estructural en México es un mecanismo central de exclusión cultural. Lejos de ser una paradoja, la coexistencia de una visión hegemónica positiva con una experiencia indígena negativa es la expresión misma del racismo estructural operando a través de la institución cultural.

En síntesis, los resultados no solo muestran diferencias perceptuales, sino que develan cómo el museo en Chiapas puede estar funcionando como una institución racializante que reproduce injusticias en sus tres dimensiones: redistributiva, de reconocimiento y de representación. Transformar estos espacios en agentes de justicia social requeriría intervenciones simultáneas en los tres planos: redistribuir el acceso y los beneficios; reestructurar las políticas de reconocimiento y representación de las colecciones y narrativas; y transformar sus equipos de trabajo homogéneos mediante la incorporación de perfiles diversos étnico-racialmente. Solo así el museo podría comenzar a desmontar su racismo y servir genuinamente a la sociedad.

Conclusiones

En conclusión, los resultados implican que los museos en Chiapas, lejos de ser espacios de justicia social, pueden estar funcionando como agentes de (re)producción de exclusión social. Para el grupo no indígena, el museo ratifica su lugar en el centro de la narrativa cultural. Para el grupo indígena, su experiencia revela una exclusión sutil pero profunda: el museo se configura como un espacio de injusticia, en el que se sienten menos representados, menos servidos y menos considerados como parte activa de la sociedad a la que la institución dice servir.

La transformación hacia una verdadera inclusión en pro de la justicia museal exigiría desprenderse de su autoridad unilateral para convertirse en plataformas de diálogo intercultural, donde las comunidades indígenas no sean sujetos de representación, sino socios activos en la construcción de narrativas museales plurales y verdaderamente inclusivas.

Cabe enfatizar que los resultados de este estudio son de carácter exploratorio, por lo que su finalidad principal es identificar tendencias y no generalizar o extrapolar conclusiones. No obstante, la identificación de percepciones claramente contrastantes entre jóvenes no indígenas e indígenas abre una línea de investigación que merece ser desarrollada en futuros trabajos. Entre las direcciones posibles se incluye la realización de un estudio cualitativo que profundice en las experiencias y expectativas de la juventud indígena, así como la incorporación de una perspectiva de género interseccional, dado que, si bien en esta muestra no se detectaron diferencias significativas, podrían existir matices no capturados que enriquezcan el análisis.

Referencias

Bourdieu, P. (1979) Los Tres Estados del Capital Cultural. Traducción de Mónica Landesmann. Sociológica, UAM-Azcapotzalco, (5), pp. 11-17. Traducido de: Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 30 de noviembre de 1979.

Bourdieu, P. (2010) El sentido social del gusto. Elementos para una sociología de la cultura. Buenos Aires: Siglo XXI.

Campos, A. (2012) “Racialización, racialismo y racismo: un discernimiento necesario”. Universidad de La Habana, (273), pp. 184-199.

Ceron-Anaya, H. (2022) “Mestizaje, blanquitud, racialización y clase: un nuevo entendimiento de las inequidades sociales en México”. Sociológica (México), 37(106), pp. 157-190. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-01732022000200157&lng=es&tlng=es (Consultado: 28 junio 2025).

Coffee, K. (2008) “Cultural inclusion, exclusion and the formative roles of museums”. Museum Management and Curatorship, 23(3), pp. 261-279.

CONACULTA (2010): Encuesta Nacional de Hábitos y Prácticas de Consumo Cultural. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Disponible en: https://www.cultura.gob.mx/encuesta_nacional/ [Consulta: 20 de junio de 2025]

CONAPO (2020): Índice de marginación por entidad federativa y municipio. México: Consejo Nacional de Población. Disponible en: <https://www.gob.mx/conapo/documentos/indices-de-marginacion-2020-284372> [Consulta: 20 de enero de 2025]

CONEVAL (2018): Medición de la pobreza. México. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Disponible en: <https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx> [Consulta: 25 de enero de 2025]

Falk, J.H. y Dierking, L.D. (1992): *The Museum Experience*. Washington, D.C.: Whalesback Books.

Fernández, G.A. (2023): “Anatomía de un museo imaginario indigenista en el Museo Nacional de Antropología”. *Tierra Adentro Fondo de Cultura Económica*. Disponible en: <https://tierraadentro.fondodeculturaeconomica.com/anatomia-de-un-museo-imaginario-indigenista-en-el-museo-nacional-de-antropologia/> [Consultado: 15 febrero 2024].

Fraser, N. (2008) *Escalas de justicia*. Barcelona: Herder.

Fraser, N. (2009) “La justicia social en la era de la política de identidad: redistribución, reconocimiento y participación”. *Revista de Trabajo*, 6, pp. 83-99.

Fregoso, G. (2024) “Intersecciones del color de piel, desigualdad y universidades inclusivas”. En: de la Peza Casares, C. (coord.) *Inclusión y horizontalidad en la lectoescritura*. Ciudad de México: Fides Ediciones. Universidad Autónoma Metropolitana, pp. 208-223.

Gall, O. (2004) “Identidad, exclusión y racismo: reflexiones teóricas y sobre México”. *Revista Mexicana de Sociología*, 66(2), pp. 221–259. Disponible en: <https://revistamexicanadesociologia.unam.mx/index.php/rms/article/view/62842/55535> [Consultado: 30 septiembre 2023].

Guillén, B. (2021): “Sheinbaum da marcha atrás sobre la instalación de “Tlali” en Reforma y deja que un comité de expertos decida”. *El País*, 14 de septiembre. Disponible en: <https://elpais.com/mexico/2021-09-15/sheinbaum-da-marcha-atras-sobre-la-instalacion-de-tlali-en-reforma-y-deja-que-un-comite-de-expertos-decida.html> [Consultado: 22 julio 2022].

Gutiérrez Chong, N. (2021) *Jóvenes e interseccionalidad: color de piel, etnia, clase: Zona Metropolitana del Valle de México*. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México. Disponible en: https://ru.iis.sociales.unam.mx/bitstream/IIS/5923/2/jovenes_interseccionalidad_vol1.pdf [Consultado 23-febrero-2022].

Iglesias, C. (2012). “Justicia como redistribución, reconocimiento y representación: Las reconciliaciones de Nancy Fraser”. *Investigaciones Feministas*, 3, pp. 251–269. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4125945> [Consultado 2-octubre-2022].

INALI (2008): Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales: Variantes Lingüísticas de México con sus autodenominaciones. México: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Disponible en: <https://www.inali.gob.mx/clin-inali/> [Consultado 9-marzo-2025]

INEGI (2025): Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. Disponible en: <https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx> [Consultado: 11 mayo 2025].

INEGI (2020): Censo de Población y Vivienda 2020 . Disponible en: <https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/> [Consultado: 30 enero 2025].

INEGI (2023): Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022. México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Disponible en: <https://www.inegi.org.mx/programas/enadis/2022/> [Consultado: 30 agosto 2024].

INPI (2021) Programa Especial de los Pueblos Indígenas y Afromexicano 2021-2024. México: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Disponible en: <https://www.inpi.gob.mx/transparencia/gobmxinpi/informes/> [Consultado: 18 octubre 2023].

Kay, P., Wong, E. y Polonsky, M. (2008). “Understanding barriers to attendance and non-attendance at arts and cultural institutions: a conceptual framework”. En: ANZMAC 2008: Australian and New Zealand Marketing Academy Conference 2008: Marketing: Shifting the Focus from Mainstream to Offbeat. Canning Bridge, W.A.: Promaco Conventions, pp. 1-7.

Kinsley, R.P. (2016) “Inclusion in museums: a matter of social justice”, *Museum Management and Curatorship*, 31(5), pp. 474–490. Disponible en: <https://doi.org/10.1080/09647775.2016.1211960>

Mendoza Mejía, J. (2014) “Imágenes del patrimonio cultural inmaterial en los museos, dos casos de estudio”. *Discurso Visual*, (34), pp. 7–17.

Moreno Figueroa, M. (2010) “Distributed intensities: Whiteness, mestizaje and the logics of Mexican racism”. *Ethnicities*, 10(3), pp. 387–401.

Musara, E., Grant, C. y Vorster, J. (2021) “Inclusion as Social Justice: Nancy Fraser’s Theory in the South African Context”. En: Mullen, C.A. (ed.) *Handbook of Social Justice Interventions in Education*. Springer International Handbooks of Education. Cham: Springer.

Navarrete, L.F. (2020). “La blanquitud y la blancura, cumbre del racismo mexicano”. *Revista de la Universidad de México*, (8), pp. 7-12.

Olivares, A. y Piatak, J. (2021) “Exhibiting Inclusion: An Examination of Race, Ethnicity, and Museum Participation”. *Voluntas*. Disponible en: <https://doi.org/10.1007/s11266-021-00322-0>

Ortega Domínguez, A. (2022) “The Mestizo Gaze: Visualizing Racism, Citizenship, and Rights in Neoliberal Mexico”. *Ethnic and Racial Studies*. doi: 10.1080/01419870.2021.2021264.

Palacio Avendaño, M. (2012) “La teoría crítica de la justicia de género de Nancy Fraser”. *ARENAL*, 19(2), pp. 287–311.

Pérez Santos, E. (2000) *Estudios de público en museos: metodología y aplicaciones*. Gijón: Trea.

Rivero Casas, J. (2017) “Capacidades, reconocimiento y representación: las contribuciones de Nancy Fraser, Iris Marion Young y Amartya Sen a la teoría de la justicia de John Rawls”. *Estudios Políticos*, 42, pp. 75-98.

Romero Rodríguez, B. (2023) *Museos de Chiapas: espacios de (In)Justicia para Jóvenes. Un Análisis desde la Teoría de la Justicia Tridimensional de Nancy Fraser*. Tesis de maestría. Universidad Autónoma de Chiapas.

Rosas Mantecón, A. (2007) “Barreras entre los museos y sus públicos en la Ciudad de México”. *Culturales*, III(5), pp. 79–104. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=69430504>

Saldívar Tanaka, E. (2022) “La inocencia mestiza en tiempos de la 4T”. *Estudios sociológicos*, 40 (Número Especial), pp. 11-28. <https://doi.org/10.24201/es.2022v40nespecial.2319>

Sandell, R. (1998) “Museums as agents of social inclusion”. *Museum Management and Curatorship*, 17(4), pp. 401-418.

Solís, P. y Reyes Martínez, J. (2022). “Discriminación percibida, características etnoraciales y género (Documento de Trabajo No. 6)”. Proyecto sobre Discriminación Étnico-Racial en México (PRODER), El Colegio de México.

Solís, P., Güémez Graniel, B. y Lorenzo Holm, V. (2019). *Por mi raza hablará la desigualdad. Efectos de las características étnico-raciales en la desigualdad de oportunidades en México*. Oxfam México.

UNAM (2020) *Encuesta Nacional sobre Hábitos y Consumo Cultural 2020*. Disponible en: <https://cultura.unam.mx/EncuestaConsumoCultural> (Consultado: 11 junio 2022).

Velázquez Gutiérrez, M.E. (2014) “Afrodescendientes en museos de México: silencio y olvido”. *Gaceta de Museos*, (58), pp. 26-31.

Velázquez Gutiérrez, M.E. (2022) “Afrodescendientes en los museos de México: una tarea pendiente”. En: *Memoria del 10.º Encuentro Iberoamericano de Museos: El museo urgente: acción para un futuro sostenible*. Programa Ibermuseos, pp. 142-147.